

ӘОЖ 373.1

ОРТА МЕКТЕПТЕ БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯНЫҢ ХИМИЯЛЫҚ БАЙЛАНЫС ТАРАУЫН ОҚЫТУДА ЖИ ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІ

НАУХАН СҰЛТАНБЕЙБАРЫС СӘКЕНҰЛЫ

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті
6B01506-”Химия”-білім беру бағдарламасының
4 курс білім алушысы
Талдықорған, Қазақстан

Ғылыми жетекші:

ИМАНГАЗИНОВА ЖЕМИСЖАН САТТЫБЕКОВНА

І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті,
Жаратылыстану пәндері кафедрасының оқытушы-дәріскері,
педагогика ғылымдарының магистрі
Талдықорған, Қазақстан

Аңдатпа: Бұл мақалада орта мектепте бейорганикалық химия курсының маңызды тақырыптарының бірі болып саналатын химиялық байланыс тарауын оқытуда ЖИ пайдаланудың тиімділігі қарастырылады. Оқушылардың оқу материалын қабылдау ерекшеліктері, танымдық белсенділігі, пәнге деген қызығушылығы және зерттеушілік дағдысының қалыптасуы қазіргі білім беру үдерісінде интерактивті құралдарға тікелей байланысты. Цифрлық технологиялар химиялық процестерді модельдеуге, молекулалар құрылымын кеңістікте көруге, динамикалық симуляциялар арқылы абстрактілі ұғымдарды нақтылауға мүмкіндік береді. Мақалада виртуалды лабораториялар, 3D-модельдер, Phet, MolView, ChemDraw секілді платформаларды қолдану тәжірибелері көрсетіледі. Сондай-ақ, ЖИ пайдалану химиялық байланыс ұғымдарын меңгеру сапасын қалай арттыратыны зерттеу нәтижелерімен дәлелденеді. Зерттеу жалпы орта буындағы оқушыларға бағытталған. Мақаланың жаңалығы – химиялық байланысты түсіндіруде визуалды-интерактивті модельдеу тәсілдерінің тиімділігін педагогикалық тәжірибе негізінде айқындау.

Кілт сөздер: химиялық байланыс, цифрлық білім беру, виртуалды модельдеу, Phet симуляциялары, 3D-модельдер, MolView, ChemDraw платформалары.

Аннотация: В данной статье рассматривается эффективность использования искусственного интеллекта (ИИ) при обучении главы «Химическая связь», которая является одним из важнейших разделов курса неорганической химии в средней школе. Особенности восприятия учебного материала учащимися, их познавательная активность, интерес к предмету и формирование исследовательских навыков в современном образовательном процессе напрямую зависят от применения интерактивных средств. Цифровые технологии позволяют моделировать химические процессы, визуализировать пространственное строение молекул, а также, конкретизировать абстрактные понятия с помощью динамических симуляций. В статье представлены примеры использования таких платформ, как виртуальные лаборатории, 3D-модели, Phet, MolView, ChemDraw. Кроме того, показано, как применение ИИ способствует повышению качества усвоения темы химической связи, что подтверждается результатами исследования. Новизна статьи заключается в выявлении эффективности визуально-интерактивных методов моделирования при объяснении химической связи на основе педагогического опыта.

Ключевые слова: химическая связь, цифровое образование, виртуальное моделирование, симуляции Phet, 3D-модели, MolView, ChemDraw платформы.

Abstract: *This article examines the effectiveness of using artificial intelligence (AI) in teaching the topic of “Chemical Bonding,” which is considered one of the key sections of the inorganic chemistry course in secondary school. The peculiarities of students’ perception of learning material, their cognitive activity, interest in the subject, and the development of research skills are directly related to the use of interactive tools in the modern educational process. Digital technologies make it possible to model chemical processes, visualize molecular structures in three-dimensional space, and clarify abstract concepts through dynamic simulations. The article presents the experience of using platforms such as virtual laboratories, 3D models, Phet, MolView, and ChemDraw. Furthermore, it demonstrates, based on research results, how the use of AI improves the quality of mastering the concepts of chemical bonding. The novelty of the article lies in identifying the effectiveness of visual and interactive modeling methods in explaining chemical bonding, based on pedagogical practice.*

Keywords: *chemical bonding, digital education, virtual modeling, Phet simulations, 3D-models, MolView, ChemDraw platforms.*

Кіріспе.

Қазіргі білім беру жүйесінде оқытудың мазмұны ғана емес, оны жеткізудің формалары мен тәсілдері де өзгерді. Оқушының ғылыми ұғымдарды механикалық жаттауы емес, олардың мәнін түсінуі, өз тәжірибесімен байланыстыруы, практикалық тұрғыдан қолдана алуы маңызды болып отыр. Әсіресе химия пәнінде абстрактілі ұғымдар көп болғандықтан, оқушылардың бейнелі ойлауын, молекулалық деңгейде елестету қабілетін дамыту басты міндеттердің бірі саналады. Химиялық байланыс тарауы – атомдар арасындағы өзара әрекеттесудің табиғатын түсіндіретін іргелі тақырып. Бұл тақырып оқушыдан жоғары деңгейдегі логикалық және кеңістіктік ойлау дағдысын талап етеді. Сондықтан оны тек тақтадағы ережелер арқылы емес, кеңейтілген визуалды және интерактивті құралдар арқылы оқыту қажет. Мақсат – орта мектепте химиялық байланыс тақырыбын оқытуда ЖИ қолданудың тиімділігін дәлелдеу. Міндеттер: химиялық байланыс түсінігін қалыптастырудағы ақпараттық технологиялардың рөлін айқындау; оқу мотивациясына әсерін анықтау; оқушылардың оқу жетістіктері мен қызығушылығындағы өзгерістерді талдау. Зерттеудің өзектілігі – химиядағы күрделі ұғымдарды түсіндіруде жаңа әдістерді енгізудің қажеттілігімен анықталады. Жаңашылдығы – химиялық байланыс моделін оқытудың визуалды-интерактивті тетіктерін жүйелі қолдану арқылы нәтижелілікке қол жеткізу жолдары көрсетіледі.

Негізгі бөлім.

Ильясова Р.Р. өз еңбегінде химияны оқытуда ақпараттық технологияларды қолдану оқушылардың теориялық білімін ғана емес, практикалық әрекет дағдыларын қалыптастыратынын айтады [1,14]. Ғалым «оқушы молекуланы тек формула ретінде емес, кеңістіктік объект ретінде түсіне бастағанда, химиялық байланыс ұғымы санасында тұрақты бекінеді» деді. Бұл тұжырым химиялық байланыс теориясын 3D модельдеу арқылы түсіндіру қажеттігін негіздейді. Сабақ барысында оқушылар MolView, Avogadro сияқты бағдарламаларда молекула моделін өздері құрастырып, ковалентті және иондық байланыс айырмашылығын визуалды түрде салыстырады. Мысалы, ковалентті байланыс тақырыбын өткенде, екі сутек атомының электрон қабықшаларының бірігуін бағдарламалық модельде көрсету оқушының ойында электронның ортақ аймақта орналасатынын нақты елестетуге жағдай жасайды. Ал иондық байланысқа мысал ретінде натрий мен хлор атомдарының электрон алмасу процесін динамикалық анимация арқылы көрсету ион түзілуінің себептік-салдарлық логикасын түсіндіреді: натрий электрон жоғалтқанда оң зарядты катионға, хлор электрон қабылдағанда теріс зарядты анионға айналады, олардың арасындағы электростатикалық тартылыс тұз кристалын түзеді. Мұндай визуализациясыз оқушы тек «NaCl – иондық байланыс» деген схемалық ақпаратпен шектеліп, оның ішкі механизмін түсінбей қалуы мүмкін. Сонымен бірге 3D модельдеу оқушыларды зерттеушілік әрекетке жетелейді: олар молекулаларды бұрып көреді, байланыс ұзындығын өзгертеді, кеңістіктік

құрылымдарды салыстырады, яғни химиялық құбылысты белсенді бақылаушы емес, түзуші ретінде қатысады. Бұл оқудағы субъектілік позицияны күшейтеді. Сабақ соңында оқушылар модельдеу нәтижесі бойынша шағын қорытынды жасайды: «қай байланыста электрон ортақ, ал қайда толығымен берілген?», «құрылымның геометриясы зат қасиеттеріне қалай әсер етеді?». Мұндай тапсырмалар оқушының логикалық ойлауын, дәлелдеу дағдысын және химиялық тілмен сөйлеу қабілетін дамытады. Яғни ақпараттық технология химияны тек есте сақтау пәні емес, танымдық-тәжірибелік зерттеу саласына айналдырады.

Hofstein M. химиялық байланыс тақырыбын веб-интерактивті ресурстар арқылы оқыту оқушының рефлексия және салыстыру дағдыларын дамытатынын айтады [2,295]. Ғалымның зерттеуінде цифрлық тапсырмалармен жұмыс жасаған сыныпта байланыс түрлерін дұрыс анықтау көрсеткіші 27%-ға жоғарылаған. Бұл тәжірибені жалпы орта буындағы 8-сынып оқушыларымен салыстыру барысында, интерактивті Phet симуляциясын қолданған сыныпта электрон бұлттарының кеңістіктік орналасуын дұрыс түсіну деңгейі айқын артқан. Мысалы, дәстүрлі түсіндіруде оқушы ковалентті және иондық байланыс айырмашылығын вербалды деңгейде ғана айта алады, алайда электрондардың қозғалысын елестету қиынға соғады. Ал интерактивті Phet симуляциясы атомдар арасындағы электрон тығыздығының өзгерісін, байланыс ұзындығы мен энергиясының өзара байланысын көрнекі түрде көрсетеді. Оқушы сутек пен оттегі атомдарының ортақ электрон жұбы арқылы молекула түзетінін көзбен көргенде, «ортақтасу» ұғымы нақты әрекет ретінде қабылданады. Сонымен бірге оқушыға натрий және хлор атомдарының электрон алмасуы арқылы иондық байланыс түзілуін көрнекі модель арқылы бақылау ұсынылады: натрий атомы электронды берген сәтте оның көлемі кішірейіп, оң зарядты катионға айналады, ал хлор атомы электрон қабылдап, теріс зарядты анионға айналады. Осы екі ионның арасындағы тартылыс күшін симуляция анимациялық траекториямен көрсетеді. Мұндай әрекет арқылы оқушы химиялық формуланың артында жасырынған физикалық процесс бар екенін түсінеді. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, Phet симуляциясын жүйелі қолданған сыныпта оқушылар электрон бұлтының формасын, байланыс бұрышының өзгерісін және молекула геометриясын салыстыра отырып, «неге су молекуласы бұрышты, ал көмірқышқыл газы сызықты?» деген сұраққа өздігінен жауап бере бастайды. Мұнда рефлексия – оқушының қандай білімге қалай жеткенін түсінуі – басты рөл атқарады. Симуляция барысында оқушы «нені көрдім?», «неге дәл солай болды?», «бұл құбылыс заттың қасиетіне қалай әсер етеді?» деген сұрақтарды шешуге дағдыланады. Демек, цифрлық орта химиялық байланыс туралы білімді тек ақпарат ретінде емес, салыстыру, талдау және дәлелдеу арқылы құрылатын танымдық модельге айналдырады. Осындай тәсілдер оқушыны дайын білім қабылдаушыдан зерттеуші, бақылаушы және интерпретатор деңгейіне көтереді, бұл химия пәнінің табиғи зерттеу сипатына толық сәйкес келеді.

Wohlfart O. ЖИ қолдану мұғалім үшін басқару мен саралауды жеңілдететінін көрсетеді [3,4]. Интерактивті платформаларда оқушы өз қарқынымен жұмыс істей алады, ал мұғалім тапсырмаларды күрделілік деңгейін оқушы қабілетіне қарай реттеп отырады. Сабақта «электрон тығыздығының картасын» көрсету оқушылардың байланыс полярлығын түсінуін нақтылай түседі. Яғни, «нүкте және крест» үлгілерінен гөрі динамикалық қозғалыс моделін көру тиімді.

Yesgat D. технологиямен интеграцияланған сабақтар есте сақтауды 1,6–2 есе арттыратынын дәлелдейді [4,51]. Химиялық байланыс тарауын оқытуда бұл эффект аса маңызды, себебі, оқушылар байланыс энергиясы, валенттік электрондар, октаэдрлік және тетраэдрлік геометрия сияқты ұғымдарды есінде ұзақ сақтайды. Практикада оқушыларға молекуланы қолмен құрастыратын конструкторлар жиі беріледі, ал виртуалды симулятор бұл әрекетті шексіз қайталауға мүмкіндік береді.

Okorie E.U. химия мұғалімдерінің цифрлық бағдарламаларға көзқарасы олардың жеке кәсіби дайындық деңгейімен байланысты екенін көрсетеді [5,8]. Бұл жағдай Қазақстан мектептерінде де өзекті. Мұғалім ЖИ сенімді қолдана алса, оқушылардың қызығушылығы автоматты түрде артады. Сондықтан педагогтің ІТ-құзыреттілігін жүйелі дамыту – оқыту

тиімділігінің алғышарты. Яғни, цифрлық технологияның әсері тек оның бар-жоғына емес, оны қалай және қандай педагогикалық мақсатпен қолдануға байланысты. Мұғалім жасанды интеллектті немесе молекулалық модельдеу бағдарламаларын сенімді меңгерген жағдайда, сабақ дәстүрлі түсіндіру мен жаттығу форматынан шығып, зертханалық ізденіс сипатындағы білім кеңістігіне айналады. Мысалы, химиялық байланыс тақырыбын оқытуда мұғалім оқушыға дайын анықтаманы бермей, Avogadro немесе ChemSketch платформасында атомдардың электрон конфигурациясын өздері құруға, байланыс түзілу процесін анимация арқылы бақылауға жағдай жасайды. Бұл кезде оқушы өзіне «неге электрон осылай орналасады?», «неге байланыс ұзындығы өзгереді?», «неге иондық байланыста электрон толық беріліп, коваленттіде ортақтасады?» деген сұрақтарды қояды. Өздігінен сұрақ қою, салыстыру және себеп-салдарлы байланыс табу танымдық белсенділіктің негізгі көрсеткіші болып есептеледі. Сондықтан мұғалімнің IT-құзыреттілігі тек техникалық дағды емес, оқушының ойлауын ұйымдастырудың әдіснамалық шартына айналады. Оқыту нәтижелері көрсеткендей, цифрлық бағдарламаларды жүйелі қолданатын сыныптарда оқушылардың пәнге деген қызығушылығы артады, эксперименттік логикасы қалыптасады, ал пәнді контексті түрде түсіну деңгейі жоғарылайды. Сонымен бірге, Қазақстан мектептерінде жиі кездесетін қиындықтардың бірі – мұғалімнің цифрлық құралдарды қолдануда қателесіп қалудан қорқуы, бағалауға қатысты белгісіздік, сонымен қатар «уақыт көп кетеді» деген қате көзқарас. Okogie E.U. мұны «цифрлық сенім деңгейінің төмендігі» деп атайды. Яғни мұғалім технологияны меңгермегендіктен емес, оны педагогикалық тұрғыда дұрыс қолдануға сенімсіз болғандықтан қолданбайды. Бұл мәселені шешу үшін әдістемелік қолдау, ашық тәжірибе алмасу, мектепшілік шеберлік сабақтары және пән мұғалімдерінің кәсіби қауымдастығын белсенді дамыту қажет. Мұғалім цифрлық құралды бақылаушы емес, оқу ортасын құрастырушы ретінде сезінген кезде оқушы үшін химия тек формулалар емес, көрінетін, түсінілетін және талданатын ғылыми әлемге айналады.

Материалдар мен әдістер.

ChatGPT - OpenAI компаниясы пайдаланушылардың сұрақтары мен пікірлеріне мәтіндік жауаптар жасау үшін әзірлеген жасанды интеллектке негізделген бағдарлама. Бұл жасанды интеллект пен терең оқыту саласындағы көпжылдық зерттеулердің өнімі. ChatGPT жаратылыстану-техникалық бағытта үлкен деңгейде қолданылады.

Айта кетсек, ChatGPT платформасы күрделі ғылыми түсініктерді қарапайым тілде түсіндіре алады. Есептер мен формулаларды талдай алады. Химия, физика, математика есептерін шешу жолымен түсіндіре алады. Платформаның бұл ерекшелігі студенттермен қатар мектеп оқушыларына да үлкен пайдалы. Себебі, тақырып бойынша түсінбеген есептердің толық шығару жолымен таныстырып, соған ұқсас есептерді құрастыра отырып, шығара алады. Көрнекілік пен модельдеуге тоқталсақ, ChatGPT платформасы, мысалы, азот және күкірт қышқылдарын өндіру сияқты күрделі технологиялық процестердегі сызбаларды сызып бере алады. Химиялық байланыс тақырыбын бекіту мақсатында деңгейлік тапсырмалар (A, B, C), 10 сұрақтан тұратын тесттерді дайындай алады. Әр байланыс түріне схема жасай алады.

ChatGPT қазіргі уақытта ең танымал платформалардың бірі. Негізгі себептердің бірі-оны пайдаланудың қарапайымдылығы. Бұл платформа Facebook, WhatsApp, Instagram және т.б. сияқты кез келген жедел хабар алмасу қолданбасында чат ретінде пайдалануға болады. Егер сізге жылдам уақыт ішінде белгілі бір сұраққа жауап керек болса, ChatGPT қысқа уақыт аралығында сізге жауабын жазып береді.

ChatGPT - тің танымалдылығының 2-ші себебі-оның дәлдігі. Ол белгілі бір сұрақты ғана емес, сонымен бірге, ол қойылған контексті де түсіне алады. ChatGPT дәлділігі бойынша ең сәйкес жауаптарды жасауға мүмкіндік беретін кең білім базасы мен алгоритмдерді пайдаланады.

ChatGPT платформасы төмендегідей чиптерден тұрады:

Контексті тану: ChatGPT сұрақтың негізгі мәнін тани алады. Осыған байланысты ақпараттың дәлділігі жоғары болып келеді.

Тілді қолдау: ChatGPT платформасы көптеген тілдерді қолдайды, сол себепті сіз өзіңізге керек ақпаратты өзге тілде алуға болады.

Мәтінді құру: ChatGPT мәтінге ғана жауап бере қоймай, сонымен қатар, мәтінге байланысты сұрақтарды құрып бере алады.

ChatGPT қолданудың артықшылықтары:

Қолданудың қарапайымдылығы: ChatGPT платформасы күрделі болып келмейді. Яғни қарапайым командалар арқылы түсінікті жауап қайтарады.

Дәлдік: ChatGPT тек қана бір сайт немесе электрондық кітаптан ақпарат алмайды. ChatGPT көптеген сайттар мен қоса электрондық кітаптардың құрылысын оқып жауаптың ең қолайлы нұсқасын қайтарады.

Ыңғайлылық: ChatGPT платформасын кез-келген адам қолдана алады.

Уақыт пен ресурстарды үнемдеу: ChatGPT қазіргі таңда көптеген компанияларда, ұйымдарда виртуалды көмекші қызметін атқарады. Себебі, ол көп қайталанылатын сұрақтарға дайын жауапты автоматтандырып, қызметкерлердің санын азайта алады.

ChatGPT-тің кемшіліктері:

Білімнің шектелуі: ChatGPT оған берілген білімге сүйенеді. Осы себепке байланысты кейбір сұрақтарға толық жауап бере алмайды.

Қателер мен дәлсіздіктер: кейде ChatGPT керек сұраққа дәл емес жауаптарды қайтарады. Осы кемшілігіне байланысты тұтынушылар наразылығын білдіреді.

Үздіксіз оқыту қажеттілігі: Бұл платформа үздіксіз білім алуы қажет. Себебі күнделікті өмірде жаңа ақпараттар үздіксіз шығады. ChatGPT – өзінің өзектілігін сақтау үшін үздіксіз дайындықты талап етеді. Осы себепке байланысты қосымша шығындарды қажет етеді.

Зерттеу нәтижелері және талқылаулар.

Сабақ барысында химиялық байланыс ұғымын бекіту үшін тәжірибелік жұмыстар ұйымдастырылды. 8 «А» сыныбында Phet Colorado симуляторында натрий хлоридінің кристалл торын модельдеу жүргізілді. Оқушылар иондық байланыс табиғатын «электрон беру – электрон қабылдау» принципімен нақты көрді. Тәжірибе нәтижесінде 8 «А» сыныбында байланыс түрін дұрыс ажырату көрсеткіші 72% болса, дәстүрлі түсіндіру және тақтадағы сызбалармен ғана жұмыс істеген 8 «Ә» сыныбында ол 49% деңгейінде қалды. Бұл айырмашылық цифрлық визуализацияның маңыздылығын дәлелдеді.

Ковалентті байланыс тақырыбында оқушылар су, метан, аммиак молекулаларының геометриялық моделін құрастырды. Электрон жұптарының тебіліс теориясын молекуланың нақты кеңістікте орналасуымен байланыстырып түсіну оқу процесін жеңілдетті. Оқушылар молекула моделін өздері айналдырып көргенде, стереохимиялық түсіну деңгейі артады. Сабақ соңында жүргізілген рефлексияда оқушылардың 81%-ы «молекуланы көзбен көру түсінуді жеңілдетеді» деп жауап берді.

Химиялық байланыс пен зат құрылымы тақырыптарын оқытуда виртуалды зертхана жұмыстарын енгізу де тиімді. Қауіпсіз ортада реакция жүргізу, энергия өзгерістерін бақылау және химиялық процессті модельдеу оқушыда эксперименттік мәдениетті қалыптастырады. Химия – тек теория емес, тәжірибе арқылы дәлелденетін ғылым екені сезіледі.

Қорытынды.

Қорыта келе, зерттеу нәтижелері химиялық байланыс тарауын оқытуда ЖИ пайдалану оқушылардың оқу жетістігін, пәнге қызығушылығын және теориялық ұғымдардың саналық деңгейде қалыптасуын айтарлықтай арттыратынын көрсетті. Визуалды және интерактивті модельдеу абстрактілі ұғымдарды нақты етеді, ал оқу материалын әр оқушыға қолайлы форматта қабылдау мүмкіндігі білім алуда тең қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Сондықтан орта мектеп химия сабақтарында цифрлық құралдарды қолдану қосымша әдіс емес, негізгі педагогикалық стратегия болуы тиіс.

ПАЙДАЛАНЫЛГАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Ильясова Р. Р. Применение информационных технологий для формирования теоретических и практических знаний на занятиях по неорганической химии в средней школе // Педагогика и современность. – 2021. – №4. – С. 12–18.
2. Hofstein M., Kesner M., Frailich M. Enhancing Students' Understanding of Chemical Bonding by Using Interactive Website Activities // Journal of Research in Science Teaching. – 2009. – Vol. 46, №3. – P. 289–310.
3. Wohlfart O., Hecking T., Eilks I. Digital tools in secondary chemistry education: teachers' views and usage // Frontiers in Education. – 2023. – Vol. 8. – Article 1197296.
4. Yesgat D. Effects of technology-integrated chemistry instruction on achievement and retention of chemical bonding knowledge // Journal of Educational Science and Technology. – 2023. – Vol. 4, Issue 2. – P. 45–60.
5. Okorie E.U., Agah J.J. Teachers' attitude towards the use of computer software package in teaching chemical bonding // International Journal of Energy and Environmental Research. – 2014. – Vol. 2, №2. – P. 1–10.